

ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LA VIOLENCIA ANTIJAPONESA EN LIMA, 1940

SOME REFLECTIONS ON ANTI-JAPANESE VIOLENCE IN LIMA, 1940

*Alexander Flores Rivera **

RESUMEN:

El artículo es una aproximación a los acontecimientos ocurridos en Lima y Callao el 13 de mayo de 1940, cuando turbas organizadas realizaron saqueos y tumultos contra la comunidad japonesa, atacando además a los peruanos de origen japonés. Ello ocurrió tras décadas de prensa xenófoba, racismo, y rechazo irracional ante el progreso y el ahorro realizados por estos inmigrantes, que llegaron al Perú en 1899 como mano de obra para las haciendas, iniciando su presencia como un ingrediente más de nuestra nacionalidad.

PALABRAS CLAVE:

Inmigración, Japonés, Nisei, Xenofobia, Saqueo

* Bachiller en Historia por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Egresado de la carrera de Administración de la UNFV. Con estudios de Diplomado en Archivo y Gestión Documental en la UNFV y Gestión Pública en el Colegio de Abogados de Lima. Investiga sobre la cultura e inmigración japonesa en el Perú. Aficionado al arte, religión, cine y música del Siglo XX. Fundador e integrante del Colectivo de egresados *Historia en Movimiento*.
Correo electrónico: alexanderfloresrivera@hotmail.com

1. LA MIGRACIÓN JAPONESA AL PERÚ

En el Japón del siglo XIX, la Restauración Meiji de 1868 inició la modernización, el fin del aislamiento y del feudalismo, y el surgimiento de una nación moderna donde el Emperador era el jefe del gobierno (Tazawa y otros, 1985: 99). La unificación subsiguiente llevó a asimilar aspectos socioeconómicos extranjeros, y el capitalismo japonés empezó a desarrollarse, aboliéndose las rígidas distinciones de clases, adoptando una Constitución en 1889 e implantando así la monarquía constitucional (Tazawa y otros, 1985: 100).

La sociedad japonesa fue sometida así entre 1868 y 1912 a duros cambios que sin embargo afectaron a varios sectores de la población, sobre todo en el campesinado, que emigró a otros países; y miles de ellos embarcaron al Perú en 1899 (Watanabe y otros, 1999: 12-13).

El 3 de abril de 1899 llegó al Callao desde Yohohama el *Sakura Maru*, sus pasajeros japoneses no desembarcaron, iban directamente a los puertos del norte: Ancón, Chancay, Supe y Salaverry, donde iban a las haciendas azucareras; comenzando así la inmigración japonesa, que hasta 1923 llegó a 18,258 personas (Watanabe y otros, 1999: 15). Esas haciendas eran de la British Sugar Company, cuyo joven gerente Augusto B. Leguia fue promotor de la inmigración. El periodo de inmigración por contrato fue de 1899 a 1923, ingresando 18,258 japoneses, la mayoría de las dos prefecturas más pobres del Japón de entonces, Okinawa y Kumamoto (Burga, en Morimoto, 1999: 16).

Luego viene el periodo de inmigración 'por llamado' o *Yobiyose Imin*, de 1924 a 1936. La Patria Nueva de Leguía promovió esta inmigración y entre 1924 y 1930 llegaron 8000 japoneses; y entre 1920 y 1934 ingresó el 60% del total de inmigrante japoneses llegados hasta hoy. Venían llamados por amigos o compañías japonesas, pero venían voluntariamente para socorrer a sus familiares que quedaban en Japón. Era la diáspora de gente que pensaba regresar (Burga, en Morimoto, 1999: 16).

Surgieron así el *nikei* o japonés en ultramar o fuera de Japón, y sus descendientes; el *Isei* o primera generación de inmigrantes, el *nisei* o segunda generación, hijos de *iseis*; y el *sansei* o nieto de *iseis* (Morimoto: 25).

Después de 1923, año en que se suspendieron los contratos entre los hacendados y las compañías japonesas de inmigración, la venida ya no fue por grupos sino por *llamados* de familiares que ya tenían negocios en las ciudades (Watanabe y otros, 1999: 16).

2. LA BASE SOCIOECONÓMICA DEL RACISMO ANTIJAPONÉS

En 1929, Leguía inició su cuarto periodo, en el cual llega al Perú el nuevo representante diplomático japonés Saburo Kurusu. En la coyuntura de la caída de Leguía, sin embargo, hubo tumultos y murió un japonés, por lo que los japoneses elevaron su protesta; el cónsul Masaki Todogawa censuró la actitud antijaponesa de la prensa limeña, y la propia colonia de japoneses, a través de la Sociedad Central Japonesa, pidió al gobierno japonés que limitara la llegada de nuevos migrantes (Sakuda: 202-203).

Es decir, ya había un ambiente racista antijaponés en Lima. El diplomático Kurusu decidió trasladar japoneses a la selva para colonizar y cultivar café, Tokio decidió subsidiar ese proyecto, y en 1932 compraron terrenos en Chanchamayo, aunque las tierras serían confiscadas en 1941; ya había habido intentos previos en 1912 en Chanchamayo y en 1917 en Huánuco para producir quinina (Sakuda: 204).

¿Por qué había una actitud excluyente y de rechazo a los japoneses? Como con los chinos, los contratos de los primeros inmigrantes los comprometían a trabajar durante cuatro años en la hacienda contratante, pero los cálculos de sus contratos eran prometedores por la alta capacidad de ahorro; sin embargo, los abusos de los hacendados fueron respondidos con huelgas, protestas y rompimiento de contratos. La propaganda para venir al Perú decía que al área no tenía enfermedades endémicas, pero el paludismo y el tifus los atacó, y en dos años murieron 142 de los 790 del primer grupo. Pronto empezaron a fugar a Lima, sobre todo desde Cañete. Los inmigrantes que después de cumplir sus contratos no regresaron al Japón ni re-migraron a otros países, empezaron a convertirse en pequeños comerciantes o en servicios (Watanabe y otros: 27-28).

Así, dejando los campos de caña de azúcar y luego de algodón, y con pocos ahorros, los japoneses buscaron otras actividades para capitalizarse y volver a Japón: servicio doméstico, peluquería, compra-venta; primero en las haciendas, luego en pueblos, finalmente Lima. Uno fue dentista práctico en Chiquitoy, en la ruta a Cartavio. En 1939, un antijaponés cumplió la paradoja: nadie como un antagonista para conocernos mejor. En un ensayo racista, resumió el progreso económico de los migrantes:

Abandonaron las haciendas como peones... buscaron trabajo doméstico... carpinteros, peluqueros, gasfiteros... en un nuevo esfuerzo, establecieron talleres como maestros... tiendas, dulcerías... luego, almacenes, luego fábricas... un enorme edificio escolar para sus hijos... una empresa periodística fuera del control oficial... (citado en Watanabe y otros: 53-54).

La mayoría tuvo éxito. Las casas comerciales Suetomi e Ichikawa fueron las primeras, y aunque Seikuma Kitsutani se suicidó con *seppuku* por la quiebra de sus negocios en Lima,

el empresario Tominaga tenía un palacete en el distrito de La Victoria (Watanabe y otros: 76 y 82).

En 1931 el gobierno decidió reformar la Constitución de 1920, y un artículo de la Carta promulgada en 1933 causó desazón entre los japoneses, pues muchos ya se habían nacionalizado peruanos o estaban en vías de hacerlo, sin perder su nacionalidad original; pero la nueva Constitución señalaba que solo los extranjeros que renunciaban a su nacionalidad previa podían nacionalizarse peruanos (Sakuda: 205).

Aun así, muchos japoneses se nacionalizaron, y en la Guerra con Colombia en 1932, el gobierno peruano aprobó una Resolución suprema por la que se autorizaba la venta de guano a la firma Okura de Tokio, a cambio de armas, que sin embargo no se usaron; tras la caída de Sánchez Cerro, con Benavides hubo 35 normas legales que recortaban derechos de los japoneses, e incluso en octubre de 1934 el gobierno peruano denunció el Tratado suscrito con Japón, argumentando espionaje (Sakuda: 209-210).

Es decir, ya había un contexto de rechazo a los japoneses, sobre todo por el complejo contexto internacional, lo que explica la acusación de espionaje. Todas las acciones que tendían a mejorar la imagen de la colonia japonesa, como donaciones, colisionaban con la política migratoria del gobierno: un Decreto Supremo de junio de 1936 limitó el ingreso de japoneses y sus actividades, no pudiendo exceder el 0.002 por ciento de la población total (16,000 personas), prohibía el traspaso de negocios de inmigrantes a otros extranjeros, y si salían ya no podían regresar (Sakuda: 211-212).

Mientras, los japoneses e hijos de japoneses seguían prosperando en el Perú. En 1934 el pintor José Caamaño dibujó peluqueros japoneses, según acuarela en *Apuntes Limeños* (Lima, Gil, 1935). Los *nikkei* incluso tuvieron periódicos peruanos escritos en japonés: *Andes Jiho* desde 1913, y *Perú Houchi* desde 1940; el primero se publicó hasta 1929, cuando se unió a dos diarios de la competencia para formar *Lima Nippo* (Yamawaki: 24).

Pero solo hay ejemplares de *Andes Jiho* de 1913 a 1918. Durante la Segunda Guerra Mundial, Perú colaboró con la deportación de japoneses a Estados Unidos. Por ello, muchos japoneses temieron ser separados, y para no ser deportados se deshicieron de todo objeto que pudiera vincularlos con Japón, destruyéndolos y perdiéndose así los periódicos peruanos escritos en japonés que existieron hasta 1941 (Yamawaki: 24n).

Es decir, una valiosa fuente se ha perdido. Solo quedan los documentos oficiales gubernamentales. El canciller Alberto Ulloa, por ejemplo, siempre justificó las medidas oficiales antes referidas. La inmigración japonesa disminuyó de 1933 a 1939, según cifras

del propio Ulloa: en 1933 ingresaron 195 japoneses y salieron 432, en 1939 ingresaron 243 y salieron 658 (Sakuda: 214).

3. EL CONTEXTO BÉLICO INTERNACIONAL, 1931-1932

Ya en 1936 durante los Juegos Olímpicos de Berlín, cuando el Perú se retiró en protesta porque se pretendía hacerlos jugar por segunda vez un partido contra Austria, aparecieron en Lima volantes anónimos antijaponeses, que circularon profusamente durante años, con más fuerza en 1940 (Sakuda: 216-218).

En el Perú, desde 1934 se desató una campaña anti japonesa desde el diario *La Prensa*, durante varios años, escribiendo los políticos e intelectuales G. Salinas, Carlos Moreyra, José Ramírez y Manuel Romero; la réplica la dieron los diarios de la comunidad peruano-japonesa *Lima Nippo* y *Andes Jiho*. La base de esa campaña fue un hecho real, el incremento de empresas japonesas de comercio de algodón, y de la compra de tierras; pero con xenofobia y racismo. Y se citaba la real expansión militar japonesa en Asia. La campaña no se dirigió solo a peruanos, sin que “advertía” al lector norteamericano (Morimoto: 102-103).

Ya no solo era un rechazo provocado por el racismo, sino una respuesta irracional al hecho de que los japoneses habían logrado una posición en la vida económica del país; aunque ello se contaminó con sospechas xenófobas de que, dirigidos desde Tokio, coparían medios económicos, especialmente tierras de cultivo.

Volvamos entonces al problema central referido arriba por Morimoto: el contexto internacional y sus complejas coyunturas diplomáticas, políticas y militares. Mientras Japón se modernizaba bajo una monarquía y un gobierno militarista agresivo, China colapsaba por guerras civiles y complicadas luchas políticas y sociales (Campbell, 1992: 18-21).

En 1931, empezaron las agresiones japonesas a China. Japón ya ocupaba Corea como colonia, al norte de China (Aguirre, 1981, III: 127). Desde ahí, pero sobre todo con desembarcos agresivos en la costa China, en sus principales puertos, la guerra se hizo abierta entre los dos países asiáticos en 1932, y se dio la voz de alerta internacional sobre el imperialismo expansionista japonés en Asia (Jacobsen y Dollinger, III, 1989).

La firma del Pacto del Eje, entre Japón, la Alemania nazi y la Italia fascista, no hizo sino complicar muchísimo la imagen nacional japonesa en el mundo: sin ser fascista, Japón quedaba con el rótulo de país totalitario aliado de dictaduras (Michel, 1984; Cuenca, 1989).

Así, cuando empezaron los síntomas de una posible guerra mundial, en América y también en el Perú se agregó al racismo el recelo de que los japoneses residentes en el Perú no quedarían al margen del conflicto, actuando contra nuestro país y “nuestro aliado natural”, Estados Unidos; el sentimiento anti asiático había calado en el Perú, ubicándose el japonés -absurdamente llamado *chino*- entre dos polos: enemigo idealizado, pero imprescindible en la economía (Yamawaki: 105-106).

Así, la Segunda Guerra Mundial iniciada en 1939 trajo graves consecuencias para la colonia japonesa y para los peruanos de ascendencia japonesa.

Por cierto, para los inmigrantes japoneses, los chinos eran superiores, pues vivían más tiempo en el Perú, por lo que los japoneses calcaron el camino recorrido por los chinos, pero no valoraban de manera positiva su relación con ellos; sin embargo, tuvieron relaciones comerciales: en 1924 se registra en el libro *La colonia china en Perú* negocios chinos de importación de productos japoneses. Y en 1931 la revista china *Oriente* tiene avisos de negocios japoneses escritos en chino (Yamawaki: 118-120).

Esto cambió con el inicio de la guerra chino-japonesa, la amistad de vino abajo, y los disturbios de 1940 en Lima y Callao colocaron a los japoneses en un lugar distinto al de los chinos. En la huelga general de 1919, se atacaron e indemnizaron negocios chinos y japoneses, pero en 1940 las únicas víctimas fueron japonesas (Yamawaki: 122-123).

Un hecho previo había soliviantado a la capital: el 26 de diciembre de 1939, en un confuso incidente, japoneses nacionalistas, que también los había en el Perú, atentaron contra la soberanía peruana, al secuestrar a Tokijiro Furuya, que era de origen japonés, pero se había nacionalizado por completo peruano (Sakuda: 227-229). Este hecho ya había provocado la ira de los sectores anti japoneses de la sociedad limeña y peruana a lo largo de 1939.

4. LOS DISTURBIOS DE 1940

¿Cuál fue el origen de esos disturbios? En medio de las noticias de la prensa de mayo de 1940 sobre que el peligro de guerra mundial se extendía, y tras los hechos referidos del secuestro de 1939, un rumor perverso recorrió Lima en 1940: “en sus casas y locales comerciales, los japoneses escondían grandes arsenales para usarse y apoderarse del gobierno”.

Dichos rumores se iniciaron en los sectores populares bajos de Lima, pero soliviantaron especialmente a los alumnos del colegio Guadalupe: juntos, iniciaron el día 13 de mayo

de 1940 saqueos de negocios y casas de muchos inmigrantes japoneses (Watanabe y otros: 101).

Los diarios de Lima lo informaron de manera concisa: “una manifestación de escolares terminó en saqueos de inmigrantes el 13 de mayo” (*La Prensa*, 14-5-1940); “hubo manifestaciones y saqueos en Barrios Altos, La Victoria, Rímac y la Plaza Bolognesi; fueron tumultos organizados y con propaganda” (*La Prensa*, 14-5-1940).

La policía actuó solo en la noche, hubo enfrentamientos y 123 heridos (Morimoto: 105). La colonia japonesa estaba indefensa, a merced del primer llamado a las turbas, y de más rumores de que los japoneses fomentaban el desempleo y estaban organizados militarmente; un solo funcionario de la Embajada de Japón no pudo avisar a todos sus connacionales, y mientras los chinos izaron banderas de su país para no ser confundidos, la Policía se mostró indolente y el gobierno de Prado no hizo nada. Solo al día siguiente se ordenó al Ejército intervenir. El diario *La Crónica* informó de manera sesgada en una nota, de manera más veraz en otra, incluidos los incendios (Sakuda: 229-234).

Las manifestaciones y saqueo se realizaron en las calles del centro de Lima, en los Barrios Altos, en los distritos de la Victoria, del Rímac, Breña, Chacra Colorada, el Callao, en los balnearios, en la plaza Bolognesi y en la avenida Alfonso Ugarte (Morimoto: 105).

En el Callao también hubo saqueos, el gobierno desmintió que los japoneses tuvieran armas en comunicado oficial el mismo 13 de mayo, y *El Comercio* condenó los actos de violencia; la legación de Japón desmintió en un comunicado los rumores de actividades de la colonia japonesa, recalcando que de 1938 a 1940 salieron del Perú 1446 japoneses e ingresaron solo 563. El 15 de mayo otro comunicado desmintió el rumor de que en Japón se atacaba a los diplomáticos peruanos (Sakuda: 235-237).

Las tropas de asalto tuvieron que hacerse cargo, pese a que los disturbios continuaron entre ellos pues se utilizaron armas de fuego en distintos bandos, el resultado fue de varias personas heridas y un menor muerto.

Al día siguiente, el gobierno dispuso la protección de los locales de la comunidad peruana japonesa con tropas del ejército. En la escuela japonesa de Lima *Lima Nikko* se refugiaron 500 víctimas, quienes habían perdido todas sus pertenencias. En total, el consulado japonés registro 620 víctimas, 316 de las cuales decidieron retornar al Japón. Los daños materiales fueron calculados en seis millones de soles y, al año siguiente, el gobierno peruano reconoció 1, 424,506.00 soles como indemnización (Morimoto: 106).

Pese a este dictamen no se llegó a concretizar ya que se efectuaron a destiempo y con ridículas tasaciones, A fines de setiembre de 1941, con el fin de acabar con el problema creado a raíz del saqueo a los establecimientos comerciales japoneses el gobierno fijó en 1´424,050 soles la indemnización por los daños ocasionados, aunque no entregó el dinero en forma inmediata. Solo 350.00 soles fueron pagados al contado. El resto, es decir, más de un millón de soles, fue pagado en especie, con lana, sal y azúcar (Sakuda: 254).

Watanabe dice que hubo 620 damnificados y gran cantidad de locales destruidos (1999: 101). Morimoto da la misma cifra (p. 106). Sin embargo, Sakuda dice que el consulado japonés registró 620 *familias* damnificadas en Lima, y 500 okinawenses; 320 personas optaron por regresar al Japón, 54 casas fueron totalmente saqueadas y las pérdidas fueron por 6 millones de soles (p. 239-240).

La autora Morimoto es bien clara al afirmar, previa documentación, que otro tipo de prensa, ahora política, continuó la campaña, esta vez con tintes antiimperialistas, entendible por el contexto internacional:

La acción japonesa, que usa dinero en sobornar autoridades, es más militar... tiene un ejército de 10,000 hombres... el Perú será entregado a Japón (La Tribuna, 27-10-1940). La quinta columna japonesa paga crecidas sumas a autoridades policiales y jefes de bandas de soplones (La Tribuna, 4-11-1940).

5. DESPUES DE LA VIOLENCIA

Desde antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, la comunidad japonesa había despertado el temor racista, y el japonés era visto como un comerciante “demasiado hábil” que a diario era objeto de crueles panfletos por la prensa (Lausent-Herrera, 1991: 61). Ello estalló en mayo de 1940, y alcanzaría mayor furor cuando el Perú oficialmente declaró la guerra a los países del Eje por ser aliado natural de los Estados Unidos.

Los actos vandálicos de mayo de 1940, sin embargo, llegaron más allá de la violencia que acarrea en un estado de zozobra y caos. Había además una xenofobia evidente, un racismo heredado de la oligarquía excluyente. Por ello, al año siguiente de los saqueos, mientras Europa ardía en la Segunda Guerra mundial, aumentaron los dispositivos legales que se utilizaron como maniobra para poder hacer dificultosa la vida del inmigrante.

El ataque japonés a los Estados Unidos en diciembre de 1941, que llevó la Segunda Guerra Mundial a todo el continente asiático, empeoró muchísimo más la situación de por sí negativa de los japoneses y peruanos descendientes de japoneses. El gobierno de

Prado dispuso la inamovilidad de los fondos de sociedades e individuos japoneses, y ligado a Estados Unidos por el acuerdo de la III Conferencia de Rio de Janeiro que había declarado la unidad continental, rompió relaciones diplomáticas con Japón, Alemania e Italia, prohibiendo las actividades comerciales y financieras de los extranjeros pertenecientes al Eje (ley 10-04-42) y traspasando los negocios a nacionales (ley del 26-06-42) (Morimoto: 107).

Los Estados Unidos y en especial el FBI ya venían desplegando sus fuerzas de inteligencia por todo el mundo y en especial por sus aliados más orgánicos que sin ninguna objeción aplicarían sus requerimientos y en este caso el Perú era uno de ellos. Finalmente, el Perú deportaría a cientos de japoneses a campos de internamiento de Estados Unidos, y muchos de ellos eran peruanos de origen japonés.

Pero la deuda peruana con esa comunidad empezó en los saqueos y tumultos de mayo de 1940, una agresión racista e irracional evidente.

Referencias bibliográficas:

Aguirre, José (1981). *La Segunda Guerra Mundial*. Tomo III. Barcelona, Argos.

Campbell, John (1992). *Análisis histórico: La Segunda Guerra Mundial*. Madrid, Aguilar.

Cuenca, José (1989). *Historia de la Segunda Guerra Mundial*. Madrid, Espasa Calpe.

Jacobsen, Hans y Hans Dollinger (1989). *La Segunda Guerra Mundial*. 8 tomos. Barcelona, Plaza Janés.

Lausent-Herrera, Isabelle (1991). *Pasado y presente de la comunidad japonesa en el Perú*. Lima, IFEA.

Michel, Henri (1984). *La Segunda Guerra mundial*. Madrid, Oikos-Tau.

Morimoto, Amelia (1999). *Los japoneses y sus descendientes en el Perú*. Lima, Fondo Editorial del Congreso del Perú.

Sakuda, Alejandro (1999). *El futuro era el Perú. Cien años o más de inmigración japonesa*. Lima, ESICOS.